

Международная
ежегодная научная
конференция
Ломоносовские чтения-2023.
Секция экономических наук.
«Новая экономическая
реальность: структурные
и региональные аспекты»

Экономический
факультет
МГУ
имени
М.В. Ломоносова

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. Ломоносова
Экономический факультет

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2023

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

**«Новая экономическая реальность:
структурные и региональные аспекты»**

СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ

11–13 апреля 2023 года Москва

Москва
2024

УДК 33
ББК 65.2
Л75

Составители сборника:
Брялина Г. И., Тагирова Т. Ю, Юрковец Л. А.

Л75 **Международная ежегодная научная конференция Ломоносовские чтения-2023. Секция экономических наук. «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты»:** Сборник лучших докладов. — М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2024. — 660 с.

ISBN 978-5-907690-52-3

В сборнике приводятся тексты докладов участников международной ежегодной научной конференции Ломоносовские чтения-2023. Секция экономических наук. «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты», состоявшейся на экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова 11-13 апреля 2023 года

Материалы сгруппированы по тематическим направлениям.

Материалы публикуются в авторской редакции

УДК 33
ББК 65.2

ISBN 978-5-907690-52-3

© Экономический факультет
МГУ имени М. В. Ломоносова, 2024

Красильникова Елена Вадимовна

научный сотрудник

ЦЭМИ РАН,

Соискатель

ЭФ МГУ,

Россия, Москва

Krasilnikova_lena@list.ru

Макарова Светлана Геннадьевна

доцент кафедры финансов и кредита

к.э.н.,

ЭФ МГУ,

Россия, Москва

svtlmakarova@gmail.com

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА β КОМПАНИЙ С ПОЗИЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Инструменты устойчивого финансирования являются механизмами достижения компаниями Целей устойчивого развития (ЦУР). В статье обозначено, что объем ESG кредитов превосходит выпуск устойчивых облигаций для российских компаний. Ставка по таким кредитам связана с результатами компании в достижении отдельных ЦУР или аспектов устойчивого развития, в улучшении ее ESG. Предметом статьи является стоимость собственного и заемного капитала в зависимости от ESG результатов. Обосновано, что для компаний, показывающих высокие ESG результаты, расширяется доступность финансирования и снижается риск. Целью является эмпирическая оценка снижения стоимости капитала и риска в зависимости от ESG результатов. По результатам эмпирического исследования определено наличие отрицательной связи стоимости собственного и заемного капитала, меры систематического риска β с ESG для компаний на развитом и развивающемся рынке капитала. Подтверждено снижение стоимости собственного капитала российских компаний при улучшении их ESG результатов. Выводы о снижении стоимости капитала могут быть использованы в разработке стратегий финансирования и текущей практике финансовых решений.

Ключевые слова: устойчивые финансы, стоимость капитала, ESG.

JEL code: G32.

Введение

В настоящее время происходит трансформация парадигмы от максимизации прибыли к принятию во внимание снижения негативного воздействия на окружающую среду (Environmental, E), влияние деятельности компании на улучшение человеческого потенциала (Social, S) и гармонизацию агентских отношений (Governance, G). С одной стороны, в России наблюдаются позитивные тренды по росту интеллектуального и социального капитала, высокая позиция по природным ресурсам, но низкая — по использованию ресурсов согласно индексу Устойчивой Конкуренции [Competitiveness Index]. С другой стороны, преимущественно отслеживаются и являются приоритетными именно экологические вопросы.

Значимую роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и формировании принципов «ответственного» ведения деятельности выполняет использование устойчивых финансов. Прикладные исследования аспектов устойчивого финансирования (преимущественно «зеленых» облигаций) направлены на анализ последствий и результатов для компаний.

Преимущественно изучаются и оцениваются эффекты выпуска «зеленых» облигаций.

Гриниум — снижение доходности, проявляется в случае повышенного интереса у инвесторов и более высокой цены, которую они готовы заплатить за облигацию. В таком случае для компании-эмитента снижается стоимость привлекаемого заемного финансирования. Необходима поддержка в снижении транзакционных издержек при выпуске «зеленых» облигаций [Портнягин, 2020]. На развитом рынке именно повышенный спрос на уже размещенные «зеленые» облигации увеличивает их рыночную стоимость и снижает доходность к погашению — наблюдается эффект гриниума. Такая скидка формируется за счет государственных предпочтений для компании, выполняющей критерии «зеленых» проектов (в Китае) или за счет лояльности «ответственных» инвесторов (в Европе). Для российского рынка преимущественно предполагается обеспечение скидок и доплат со стороны государственных органов [ВЭБ, 2020]. Механизмами являются дополнительные доплаты к купонным выплатам, налоговое стимулирование дохода с «зеленого» капитала, снижение регуляторных требований к доле «зеленых» облигаций для эмитентов. Рынок устойчивых финансов в России только развивается: в 2022 г. выпуск российских «зеленых» облигаций [Мосбиржа, 2022] составил 64 млрд. руб. (менее 1 млрд. долл.), для сравнения мировой выпуск [Climate Bond Initiative, 2022] — 210 млрд. долл. за 1-ое полугодие 2022 г.

Другим инструментом устойчивых финансов является *ESG кредиты*: «зеленые» кредиты и кредиты, ставка по которым связана с достижением компанией отдельных ЦУР или со снижением негативного воз-

действия на окружающую среду. Объем привлеченных ESG кредитов российскими компаниями [Инфрагрин, 2022] составляет 1800 млрд. руб. (25 млрд. долл.) в 2022 г. и превышает российский выпуск устойчивых облигаций; для сравнения мировой выпуск ESG кредитов [Bloomberg, 2022] – 220 млрд.долл. (из них «зеленые» кредиты – 20 млрд. долл.). Такие кредиты доступны не только для «зеленых» компаний, но и могут быть привлечены «коричневыми» компаниями, если они улучшают свои ESG результаты, что расширяет финансирование и усиливает актуальность исследования.

Fitch выявляет, что существует взаимосвязь кредитного рейтинга компании с ее ESG рейтингом [Fitch, 2020]. ВЭБ обосновывает, что улучшение ESG способствует привлечению финансирования [ВЭБ, 2020]. MSCI определяет наличие *отрицательной связи ESG результатов со стоимостью их капитала*, причем более сильное снижение стоимости наблюдается для компаний на развивающемся рынке капитала [MSCI, 2020].

Российскими компаниями привлечены синдицированные кредиты банков, ставка по которым привязана к результатам устойчивого развития: ставка по кредиту Полиметалла зависит от иностранного ESG рейтинга Sustainalytics, ставка по кредиту НЛМК зависит от показателей устойчивого развития компании, ставка по кредиту АФК Системы привязана к экологической стратегии.

Таким образом, привлечение финансирования связано с результатами компании в достижении ЦУР и ESG. *Цель статьи* заключается в обосновании и эмпирическом исследовании зависимостей стоимости финансирования (стоимости собственного и заемного капитала) от ESG результатов, а также – выявлении отличия для компаний на развитом и развивающемся рынке.

Исследование

Прикладные работы исследуют наличие связи риска и доходности инструментов устойчивых финансов. Наблюдается неоднозначность результатов: премия за риск выше для «зеленых» облигаций из-за климатических рисков, но ниже финансовые ограничения [Baker, 2018; Flammer, 2021], также премия может быть равна нулю [Larcker, 2020], или быть отрицательной [Bachelet, 2019].

Влияние ESG на стоимость собственного капитала

В случае хеджирования экологического фактора уменьшается риск и понижается доходность. Предполагается, что можно отобразить надбавку или дисконт «зеленого» компонента в модели CAPM, когда в модель вводится коэффициент «зеленого» риска [Pastor, 2021]. Если компания следует ЦУР и улучшает ESG, то стоимость капитала для нее снижается.

Эмпирически подтверждается более низкая стоимость собственного капитала для смешанной выборки компаний [Dhaliwal, 2014], для китайских компаний [Chen, 2023], показана более сильная реакция снижения стоимости капитала для европейских компаний, показавших значительное улучшение ESG.

Влияние ESG на стоимость заемного капитала

Эмпирически подтверждается более низкая стоимость заемного капитала для американских компаний с более высокими ESG [Cooper, 2015]. Кроме того, устанавливается различное воздействие отдельных компонентов E, S, G на стоимость капитала, предполагается наиболее значительная реакция в изменении стоимости в зависимости от результатов воздействия на окружающую среду (E) [Kordsachia, 2021].

Влияние ESG на систематический риск

Другое направление изучения риска предполагает наличие *связи меры систематическим риском β и характеристиками устойчивого развития ESG*. Поскольку определяется связь между систематическим риском компании β и ее результативностью, в частности стоимостью, финансовыми [Hamada, 1972] и операционными факторами, то, можно предположить связь с индикаторами устойчивого развития. Principles for Responsible Investment (PRI) рассчитаны β для компаний Бондюэль (1,25) и Юниливер (0,7), которые скорректированы в связи с хорошими ESG до (1,13) и (0,63) соответственно [Principles, 2016]. Для выборки европейских компаний не подтверждается снижение меры систематического риска [Priem, 2022]. Для межстрановой выборки определено, что более высокие ESG результаты позволяют снизить систематический риск [Serqueti, 2021]. Для выборки российских компаний и рейтинга ESG RAEX получено снижение систематического риска при повышении ESG [Белик, 2022]. Для компаний на развивающемся рынке, в том числе и для России, выявлена отрицательная зависимость ESG и систематического риска, измеряемого как коэффициент β из модели CAPM [Vasconcelos, 2023].

Таким образом, стоимость заемного капитала, например, ставка или доходность, может напрямую зависеть от выполнения компанией принципов ESG. Используя CAPM подход к оценке затрат собственного капитала, можно предположить, что высокие ESG результаты компании влияют именно на меру ее систематического риска – коэффициент β . И такие компании менее восприимчивы и уязвимы к систематическим рискам.

Возникают *задачи*: 1) Обосновать и установить связи стоимости финансирования и меры риска с ESG результатами компаний на развитом и развивающемся рынке. 2) Выявить, какие компоненты ESG в большей степени влияют на снижение риска и стоимости капитала на развитом и развивающемся рынке. 3) Определить связи стоимости финансирования и ESG для российских компаний.

Гипотеза 1. Улучшение ESG результатов компании на развитом и развивающемся рынке капитала понижает ее систематический риск. Акции такой компании менее волатильны по сравнению с рыночным индексом.

Гипотеза 2. Улучшение ESG результатов компании на развитом и развивающемся рынке капитала понижает стоимость ее собственного и заемного капитала.

Гипотеза 3. Наблюдается разная реакция стоимости капитала на изменение ESG результатов и отдельных компонентов E, S, G на развитом и развивающемся рынке капитала. Более сильное влияние E предполагается на развитом рынке, G – на развивающемся.

Гипотеза 4. Улучшение ESG результатов российских компании снижает стоимость собственного капитала.

Для исследования сформирована выборка 223 компаний на развитом рынке (США, Канада, Европа), 120 компаний на развивающемся (Центральная и Восточная Европа, Африка), 27 российских компаний, построены модели регрессионного анализа.

$$\beta_{t+1} = a + b_1 * ESG_{it} + e_{it} \quad (1)$$

$$r_{d_{t+1}} = a + b_1 * ESG_{it} + b_2 * Oper_margin_{it} + b_3 * Credit_rating_{it} + e_{it} \quad (2)$$

$$r_{e_{t+1}} = a + b_1 * ESG_{it} + b_2 * beta_{it} + b_3 * Risk\ Premium_{it} + e_{it}, \quad (3)$$

где r_d – исследуемая стоимость капитала, r_e – стоимость собственного капитала, β – мера систематического риска. Независимые переменные: ESG (далее отдельно по очереди в модели включаются переменные E, S, G), Oper_margin – маржа операционной прибыли, credit rating – кредитный рейтинг компании, risk premium – премия за риск инвестирования в компанию, i – компания, e – случайная ошибка, t – год.

Таблица 1

Результаты оценки влияния ESG на систематический риск и стоимость капитала

Зависимые переменные \ Независимые переменные	β unlev систематический риск без долга	β lev систематический риск с учетом долга	r_e стоимость собственного капитала	r_d стоимость заемного капитала
Развитый рынок				
ESG (общая модель)	-0,006	-0,006	-0,09	-0,08***
E (включается по очереди в модель)	-0,02*	-0,01*	-0,009	-0,05***

S (включается по очереди в модель)	0,03**	0,01	-0,04***	-0,005
G (включается по очереди в модель)	-0,28*	-0,06	-0,19***	-0,03

Развивающийся рынок

Зависимые переменные \ Независимые переменные	β unlev систематический риск без долга	β lev систематический риск с учетом долга	r_e стоимость собственного капитала	r_d стоимость заемного капитала
ESG (общая модель)	0,09	-0,06**	-0,19	-0,05
E (включается по очереди в модель)	0,04	-0,01	-0,03	-0,08
S (включается по очереди в модель)	0,03	-0,03*	-0,1	0,13
G (включается по очереди в модель)	0,02*	0,01	-0,32***	-0,56*

Российский рынок

Зависимые переменные \ Независимые переменные	β lev систематический риск с учетом долга	r_e стоимость собственного капитала
ESG (общая модель)	-0,001	-0,07***
E (включается по очереди в модель)	-0,002	-0,042***
S (включается по очереди в модель)	-0,002	-0,041***
G (включается по очереди в модель)	0,001	-0,02***

(*** значимость на уровне 1%, ** значимость на уровне 5%, * значимость на уровне 10%, стандартные ошибки в скобках)

Источник: построено авторами на основе расчетов

Выводы по результатам эмпирического исследования Гипотез:

- 1) Выявлено снижение систематического риска с учетом наличия долга (β lev) при улучшении ESG результатов для компаний на развивающемся рынке капитала. Подтверждается Гипотеза 1.

- 2) Определено снижение стоимости собственного и заемного капитала при улучшении ESG результатов для компаний на развитом и развивающемся рынке капитала. Подтверждается Гипотеза 2.
- 3) Стоимость собственного капитала на развитом и развивающемся рынке преимущественно зависит от управления (G). Стоимость заемного капитала на развитом рынке зависит от окружающей среды (E) (на развивающемся — от управления G). Наиболее сильное влияние на изменение стоимости капитала оказывает фактор управления (G). Гипотеза 3 подтверждается частично.
- 4) Получена отрицательная, но не значимая связь ESG результатов российских компаний и меры систематического риска. Подтверждается снижение стоимости собственного капитала при улучшении ESG. Наибольшее влияние оказывает отношение к окружающей среде (E). Гипотеза 4 подтверждается.

Таким образом, обосновано и доказано наличие связи ESG результатов компаний со стоимостью их капитала. Такая зависимость определена и подтверждается и на развитом, и на развивающемся рынке. Результаты исследования определяют целесообразность ориентации компании на следование принципам устойчивого развития. Такие компании не только являются «ответственными» и привлекательными для потенциальных инвесторов, но и обладают возможностью снижения риска и стоимости капитала.

Список литературы

1. Белик И. С., Дуцинин А. С., Никулина Н. Л. Влияние ESG-факторов на финансовое состояние и инвестиционную привлекательность российских публичных компаний // Управленец. 2022. Т. 13, № 6. С. 44–55.
2. Гриниум. Сколько инвесторы готовы платить за экологию // ВЭБ. 2020. URL: <https://veb.ru/files/?file=9a41daeb6c65dc9d0df34e1d92050466.pdf>
3. ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022 // Инфрагрин. URL: <https://infragreen.ru/news/135727>
4. ESG-финансы и роль ВЭБ // ВЭБ. URL: <https://veb.ru/files/?file=12a960afd2a81d80890b3511f3a9d18e.pdf>
5. Портнягин И. Г., Никитицкая И. В. Барьеры и стимулы развития рынка зеленых облигаций в развивающихся странах // Экономика устойчивого развития. 2020. № 3 (43). - С. 147-151.
6. Сектор устойчивого развития // Московская биржа. URL: <https://www.moex.com/s3019>
7. Bachelet, M.J., Becchetti, L. and Manfredonia, S. The green bonds premium puzzle: the role of issuer characteristics and third-party verification // Sustainability. 2019. Vol. 11. p. 1098.

8. Baker, M. P., Bergstresser, D. B., Serafeim, G. and Wurgler, J.A. Financing the response to climate change: the pricing and ownership of U. S. green bonds. 2018. Working Paper.
9. Calculating ESG impact on beta // Principles for Responsible Investment. URL: <https://www.unpri.org/listed-equity/calculating-esg-impact-on-beta/159.article>
10. Cerqueti R., Ciciretti R., Dalò A., Nicolosi M. ESG investing: A chance to reduce systemic risk // Journal of Financial Stability. 2021. Volume 54. 100887.
11. Chen a Yonghuai, Tao Li, Qing Zeng, Bo Zhu. Effect of ESG performance on the cost of equity capital: Evidence from China // International Review of Economics & Finance. 2023. 83. pp. 348-364.
12. Cooper, E. W., & Uzur, H. Corporate social responsibility and the cost of debt // Journal of Accounting and Finance. – 2015. – 15(8). – pp. 11-30.
13. Data Climate Bonds// Climate Bond Initiative. URL: <https://www.climatebonds.net/market/data/#issuer-type-charts>
14. Dhaliwal, D., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. Corporate social responsibility disclosure and the cost of equity capital: The roles of stakeholder orientation and financial transparency // Journal of Accounting and Public Policy. – 2014. 33(4). pp.328–355.
15. ESG and the cost of capital // MSCI. URL: <https://www.msci.com/www/blog-posts/esg-and-the-cost-of-capital/01726513589>
16. Fitch ratings ESG relevance // Fitch. URL: https://www.fitchsolutions.com/products/fitch-ratings-esg-relevance-scores-data?utm_campaign=ESG.RS-Data&utm_medium=referral&utm_source=fitch-ratings&utm_content=lnk4&utm_term=esg-prod-body
17. Flammer C. Corporate green bonds // Journal of Financial Economics.2021. Volume 42(2). Pp.499-516.
18. Hamada, R. S. The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks // Journal Finance. – 1972. – May., P. 285 – 303.
19. Kordsachia, O. A risk management perspective on CSR and the marginal cost of debt: empirical evidence from Europe // Review Managerial Science. – 2021. – 15. – pp.1611–1643.
20. Larcker David F., Watts Edward M. Where's the greenium? // Journal of Accounting and Economics. 2020. Volume 69, Issues 2–3,101312.
21. Pastor L., Stambaugh R. F., Taylor L. A. Sustainable investing in equilibrium // Journal of Financial Economics. 2021. Vol. 142. P. 550–571.
22. Priem R., Gabellone A. The Impact of a Firm's ESG Score on Its Cost of Capital: Can a High ESG Score Serve as a Substitute for a Weaker Legal Environment? 2022.
23. Sustainable Debt Issuance Dips as Scrutiny Increases // Bloomberg. URL: <https://about.bnef.com/blog/sustainable-debt-issuance-dips-as-scrutiny-increases/> (дата обращения 16 мая 2022)
24. The Global Sustainable Competitiveness Index 2022 // URL: <https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/downloads/>
25. Vasconcelos D., Ribeiro M., Guastilima F. Environmental, social and governance (ESG) and systematic risk: The moderating effect of environmental innovation and analyst coverage // O Congresso Anpcont é um. 2023.

Транслитерация

1. Belik I. S., Ducinin A. S., Nikulina N. L. Vlijanie ESG-faktorov na finansovoe sostojanie i investicionnuju privlekatel'nost' rossijskih publicnyh kompanij // Upravlenec. 2022. T. 13, № 6. S. 44–55.
2. Grinium. Skol'ko investory gotovy platit' za jekologiju // VJeB. 2020. URL: <https://veb.ru/files/?file=9a41daeb6c65dc9d0df34e1d92050466.pdf>
3. ESG, dekarbonizacija i zelenye finansy Rossii 2022 // Infragrin. URL: <https://infragreen.ru/news/135727>
4. ESG-finansy i rol' VJeB // VJeB. URL: <https://veb.ru/files/?file=12a960afd2a81d80890b3511f3a9d18e.pdf>
5. Portnjagin I. G., Nikitushkina I. V. Bar'ery i stimuly razvitija rynka zelenyh obligacij v razvivajushihhsja stranah // Jekonomika ustojchivogo razvitija. 2020. № 3 (43). - S. 147-151.
6. Sektor ustojchivogo razvitija // Moskovskaja birzha. URL: <https://www.moex.com/s3019>

Krasilnikova Elena Vadimovna
researcher
CEMI RAS,
PhD Student
EF MSU,
Russia, Moscow
Krasilnikova_ena@list.ru

Makarova Svetlana Gennadievna
Docent of finance and credit department
PhD,
EF MSU,
Россия, Москва
svtlmakarova@gmail.com

THE COST OF FINANCING AND THE COMPANIES B SYSTEMATIC RISK CHANGES FROM THE STANDPOINT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. Sustainable finance instruments are mechanisms for companies to achieve the Sustainable Development Goals (SDG). The article indicates that the volume of ESG loans exceeds the issue of sustainable bonds for Russian companies. The rate on such loans is related with results in achieving SDG or aspects of sustainable development, in improving its ESG. The subject of the article is the cost of equity and debt capital depending on the ESG results. It is pointed, that for companies with high ESG results, the availability of financing expands and the risk decreases. The goal is to empirically evaluate the cost of capital and risk reduction depending on the ESG results. Based on the results of an